

CAIXA DE FERRAMENTAS PARA ÉTICA DE DADOS

Um conjunto de ferramentas
para a ética de dados nas
ciências participativas

Editores

Caren Cooper

Lisa M. Rasmussen

Elizabeth Jones

Agradecimentos

Os editores gostariam de reconhecer, com nossa mais profunda gratidão, aos muitos membros da comunidade de ciências participativas que tornaram este projeto possível. As pessoas mencionadas abaixo, além de aproximadamente cinquenta pessoas que contribuíram, mas desejaram permanecer anônimas, foram essenciais para o projeto. Graças às suas contribuições, a Caixa de Ferramentas reflete tanto áreas de amplo consenso quanto áreas de prioridades e valores divergentes. Os editores se esforçaram para evitar erros, omissões e negligências, mas assumem total responsabilidade por quaisquer que ocorram.

Consultores

Anne Bowser
Jean Goodwin
Alison Parker
Toby Schonfeld
Jennifer Shirk
Sacoby Wilson
Michael Zimmer

Consultores Colaboradores

Amy Freitag
Vincent Martin
Omega Wilson

Equipe de cofacilitação

Omar Muhammad
Nayyirah Shariff

Parceiro de engajamento comunitário

Associação de Ciência
Cidadã (em inglês, CSA)

Suporte e design

Reanna Putnam

Desenho gráfico original

Lila Higgins

Este material é baseado no trabalho apoiado pela National Science Foundation (Grant nº 1835352). "Estabelecendo normas de ética de dados na ciência cidadã".

Equipe de práticas de dados confiáveis (mais outros 70 que permanecem anônimos)

Guillermina Actis
Lauren Anderson
Maria-Antonietta Buccheri
Brandon Budnicki
Lydia Collins
Alexandra Czegledi
Veronica Del Bianco
Ursula Ellis
Jennifer Epstein
Justin W. Flory
Alexis Garretson
Carlos Goller
Yaela Columbic
Debbie Gonzalez Canada
Bastian Greshake Tzovaras
Muki Halkas
Barbara Heinisch

Craig Hood
Barb Horn
Pen-Yuan Hsing
Michael Jabot
Devanshu Jha
Xeni Kechagioglou
Skye Kelty
Ankit Khanal
Holli Kohl
Jackie Lindsey
Jaxson Mack
Rachael Mady
Lauren Marino Perez
Karen Martin
Charmel Menzel
Peder Nelson
Noah Newman

Jack Nunn
Sean O'Connor
Shane Orchard
Alison Parker
Pammi Price
Turam Purty
Rosemary Race
Lea Shanley
Nancy Sheehan
Anne Simonis
Ted Smith
Rob Stevenson
Gefion Thuermer
Hossein Vahidi
Mariana Varese
Kristen Weaver
Adam Woods

Membros da equipe de profissionais de justiça ambiental

Deborah Stewart Anderson
Chris Canaly
Sala Faruq
Christopher Gross
Valerie Ann Johnson
Gloria J Lowe
Vincent Martin

Erin Proven
Eloise Thomas
Lucas K Thornton
Ayo Wilson
Brenda Wilson
Omega Wilson

A tradução para o português brasileiro e espanhol da Caixa de Ferramentas de Ética de Dados nas Ciências Participativas é resultado da colaboração com a Wildlife Conservation Society, a Aliança Águas Amazônicas, a Rede Brasileira de Ciência Cidadã (RBCC) e a Rede Ibero-americana de Ciência Participativa (RICAP). Contou com financiamento parcial da Fundação Gordon and Betty Moore.

COMO CITAR ESTE DOCUMENTO: Cooper, C. B., Rasmussen, L. M., & Janes, E. D. (2025). Caixa de ferramentas para ética de dados nas ciências participativas (*A Toolkit for Data Ethics in the Participatory Sciences*) [Tradução para o português de Dayana Catâneo, Carolina R. C. Doria e Gina Leite, Aliança Águas Amazônicas (AAA); e Fabiana Oliveira e Pedro Bravo da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, obra original publicada em 2022]. Citizen Science Association. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17288795>

SUMÁRIO

- 3 AGRADECIMENTOS**
- 5 INTRODUÇÃO**
 - 1. Boas-vindas
 - 2. Princípios gerais da ética
 - 3. Estrutura e resumo da Caixa de Ferramentas
 - 4. Considerações finais
- 11 GOVERNANÇA DE DADOS: CONCEITOS-CHAVE**
 - 1. Fluxos de dados participativos
 - 2. Princípios éticos para governança de dados
 - 3. Posição com relação à governança de dados
 - 4. Estruturas de governança
- 17 GOVERNANÇA DE DADOS: FICHAS PARA SEU PROJETO**
- 21 INTEGRIDADE DOS DADOS: CONCEITOS-CHAVE**
 - 1. Integridade científica e má conduta
 - 2. Qualidade de dados em contexto
 - 3. Conflitos de interesses e comprometimento
- 23 INTEGRIDADE DOS DADOS: FICHA PARA SEU PROJETO**
- 25 RELATÓRIOS DE DIVULGAÇÃO: CONCEITOS-CHAVE**
 - 1. Benefícios dos relatórios de divulgação
 - 2. Riscos e tensões dos relatórios de divulgação
 - 3. Preparação de relatórios de divulgação
- 29 RELATÓRIOS DE DIVULGAÇÃO: FICHA PARA SEU PROJETO**
- 31 RECOMPENSA: CONCEITOS-CHAVE**
 - 1. O PAPEL DA RECOMPENSA
 - 2. ABORDAGENS DE RECOMPENSA
- 35 RECOMPENSA: FICHA PARA SEU PROJETO**
- 37 DEVOLUTIVAS: CONCEITOS-CHAVE**
 - 1. BENEFÍCIOS DAS DEVOLUTIVAS
 - 2. FORMATOS DAS DEVOLUTIVAS
- 39 DEVOLUTIVAS: FICHA PARA SEU PROJETO**
- 41 RESUMO DAS PRÁTICAS DE DADOS CONFIÁVEIS**

1) BOAS-VINDAS

Damos as boas-vindas à Caixa de Ferramentas para Ética de Dados nas Ciências Participativas, um recurso desenvolvido de forma colaborativa por e para profissionais da ciência cidadã e comunitária. Embora muitos aspectos da ciência participativa envolvam considerações éticas, esta Caixa de ferramentas foi criada para analisar questões éticas relacionadas aos dados, a base da ciência. Esta introdução descreve os fundamentos éticos da caixa de ferramentas; seu escopo e gênese; e um breve esboço das ferramentas. Embora tempo, atenção e outros recursos significativos tenham sido investidos na caixa de ferramentas, nós o consideramos um documento vivo e esperamos que a comunidade de prática continue a desenvolvê-lo e a acrescentar outras ferramentas.

A. Gênese do Projeto e Processo

Esse projeto cresceu ao longo de vários anos. Em 2015, na primeira conferência anual da Citizen Science Association (CSA), Cooper conduziu um simpósio sobre ética e, posteriormente, lançou o Grupo de Trabalho de Ética. Essas duas ações plantaram as sementes da Caixa de ferramentas. A ideia começou a se desenvolver a partir de dois outros esforços: Rasmussen realizou uma miniconferência sobre ética na ciência cidadã em 2017, e Cooper copresidiu um grupo internacional focado na curadoria de dados gerados por voluntários (2017–2020). Em 2019, Cooper e Rasmussen receberam um subsídio da NSF para apoiar a cocriação da Caixa de Ferramentas, com o esforço coordenado pela pesquisadora de pós-doutorado Elizabeth Jones.

Desenvolvemos a Caixa de Ferramentas para apoiar o pensamento ético, mas há limites inerentes à eficácia de qualquer conjunto de ferramentas ou treinamento sobre ética. Uma cultura de normas éticas, promovida por uma comunidade de prática de pares, é um componente essencial para gerar comportamentos éticos. Portanto, elaboramos a Caixa de Ferramentas como um esforço de colaboração com a CSA, uma comunidade de prática que abrange diversas formas de ciência participativa. Nossa intenção é apoiar a capacidade da CSA de sustentar uma cultura de ética de dados nas ciências participativas.

A Equipe de Práticas de Dados Confiáveis foi composta por mais de 130 pessoas de mais de uma dezena de países e com experiência em uma dezena de setores e múltiplas disciplinas científicas, que contribuíram para a criação deste a Caixa de ferramentas. A participação envolveu vários grupos de trabalho (GTs) da CSA, incluindo o GT de Profissionais de Justiça Ambiental, o GT de Dados e Metadados, o GT de Ética, o GT de Direito e Política e o GT de Integridade, Diversidade e Equidade. Como a Equipe de Práticas de Dados Confiáveis, esses indivíduos participaram de pesquisas, grupos de discussão e workshops ao longo de dois anos para ajudar a explorar e identificar normas de ética de dados nas ciências participativas. Uma série inicial de grupos de foco e workshops não contou com a representação de profissionais de justiça ambiental de base. Portanto, organizamos uma segunda série que envolveu e foi co-facilitada por profissionais da justiça ambiental. Além disso, esperamos que a discussão contínua e o crescimento da Caixa de Ferramentas pelos grupos de trabalho, grupos de afinidade e membros da CSA sustentem as normas de práticas de dados confiáveis.

Consulte citizenscience.org/data-ethics para saber detalhes sobre a história e o processo desse projeto.

B. Público-alvo e escopo da Caixa de ferramentas

Os projetos de ciência participativa têm formas quase ilimitadas, mas podem compartilhar algumas características principais. Esta Caixa de Ferramentas fornece, principalmente, orientações para líderes de projetos denominados "de cima para baixo", conduzidos por instituições e caracterizados pela gestão e administração centralizadas dos dados. A Caixa de Ferramentas foi criada em conjunto com a contribuição desses profissionais, bem como de indivíduos com conhecimento e experiência em projetos conduzidos "de baixo para cima" e voltados para a comunidade. Como os líderes de projeto são responsáveis pela administração centralizada de dados e pela execução das decisões relacionadas a eles (mesmo quando não tomam essas decisões sozinhos), a Caixa de Ferramentas também se concentra em sua função de identificar e satisfazer, ou às vezes equilibrar, as obrigações éticas do projeto para os participantes,

parceiros, ciência e sociedade. A Caixa de Ferramentas considera as obrigações entre três categorias de pessoas descritas abaixo.

Papéis-chave com relação às obrigações éticas

Os líderes de projeto laboram, implementam e supervisionam um projeto de pesquisa. Eles tomam as decisões do projeto e, sempre que possível e apropriado, envolvem os participantes e/ou parceiros nessas decisões.

Os participantes contribuem com dados para um projeto e podem se envolver de várias outras maneiras, desde a decisão sobre uma questão de pesquisa até a contribuição, análise, interpretação ou visualização de dados. Eles são um grupo heterogêneo, que varia de acordo com as motivações, interesses/agendas, ou identidades sociais, entre outros aspectos.

Os parceiros não contribuem necessariamente com dados, mas podem colaborar na pesquisa, ajudar os líderes do projeto a tomar decisões sobre a elaboração do projeto, objetivos e atividades e/ou conectar os líderes aos participantes interessados. Assim como os participantes, os parceiros são um grupo heterogêneo que pode desempenhar uma função adequada nas decisões do projeto, dependendo da natureza da colaboração.

O conteúdo da Caixa de Ferramentas é voltado principalmente para os Estados Unidos da América, embora o desenvolvimento da Caixa de Ferramentas tenha envolvido membros da comunidade internacional de prática. Lembre-se de que seu projeto também pode estar sujeito a leis, regras e diretrizes não abordadas nesta Caixa de Ferramentas. Por exemplo, dependendo das atividades do projeto e de onde elas ocorrem, podem ser aplicadas regulamentações sobre condução de pesquisas com seres humanos, regulamentações sobre cuidados com animais, diretrizes de biossegurança, HIPAA, COPPA/CIPA, GDPR ou outras leis nacionais ou internacionais.

As ferramentas foram desenvolvidas para não prescrever respostas específicas ou únicas, mas para apoiar a reflexão e a interação nas decisões do projeto. Assim, elas podem, tanto apoiar o estabelecimento de novos projetos quanto na transformação de projetos existentes. Incentivamos você a usar essas ferramentas para ajudá-lo a pensar como um especialista em ética no contexto específico de seu próprio projeto.

A Caixa de ferramentas se concentra na ética dos dados, o que, portanto, deixa de fora muitos outros tipos de questões éticas que podem surgir em projetos de ciência participativa.

C. Pensando como um especialista em ética

O Kit de ferramentas se concentra na ética dos dados porque todos os projetos de ciência participativa dependem de dados compartilhados ou gerados pelos participantes e/ou parceiros. Esses dados são reunidos por muitas pessoas e armazenados de forma centralizada, o que leva a obrigações exclusivas de gestão e divulgação de dados de forma a promover a confiança nas ciências participativas. Garantir a confiabilidade dos dados não depende apenas de decisões técnicas; envolve também decisões éticas.

O Kit de Ferramentas sobre Ética de Dados nas Ciências Participativas é uma iniciativa para apoiar os líderes de projetos, como você, a considerar as obrigações éticas em relação aos dados gerados por projetos de ciência participativa. As explorações éticas são diferentes das científicas. Uma pergunta científica pode resultar em uma resposta científica consensual. Por outro lado, uma questão ética pode resultar em muitas respostas éticas igualmente razoáveis. O que se apresenta como uma questão ética - e sua solução apropriada - em um projeto pode não se apresentar da mesma forma em outro projeto quase idêntico. O kit de ferramentas orienta os líderes de projeto a "pensar como um especialista em ética", ajudando-os a identificar questões e obrigações éticas e a se familiarizar com o uso dos principais conceitos e princípios éticos para tomar as decisões apropriadas para seu projeto.

2) PRINCÍPIOS GERAIS DA ÉTICA

Como o Kit de Ferramentas não foi projetado para resultar em uma única resposta ética para todos os projetos, aprender sobre alguns princípios éticos gerais será útil para você "pensar como um especialista em ética". Os princípios éticos são uma forma de nos lembrarmos de nossos valores e compromissos básicos ao considerarmos as dimensões éticas de uma situação e podem ser usados como lentes que direcionam a atenção para as características morais de uma situação. Portanto, embora os princípios éticos não possam ser usados para calcular uma resposta específica para uma questão moral, eles facilitam a reflexão sobre objetivos, como identificar soluções inaceitáveis, não ignorar considerações importantes ou esclarecer os motivos de discordância entre os tomadores de decisão. Abaixo estão alguns dos princípios éticos que desempenham papéis importantes na pesquisa médica e comportamental, na ciência de dados e em outras áreas relevantes para as ciências participativas, bem como exemplos das obrigações que eles transmitem.

Respeito é o princípio de tratar os indivíduos como dignos de consideração moral e como tomadores de decisão apropriados sobre o que acontece com eles. Na medicina, isso significa que os médicos e pesquisadores têm a obrigação de pedir o consentimento dos pacientes para tratamentos e pesquisas. Nas ciências participativas, respeito significa que os líderes de projeto têm a obrigação de aprender e incorporar a influência das preferências e prioridades dos participantes com relação às práticas de dados e aos resultados do projeto.

A reciprocidade é um princípio de justiça nas trocas de benefício mútuo. Esse princípio pode ajudar a evitar a exploração e manter uma "via de mão dupla" nos casos em que há desigualdades de poder. Nas ciências participativas, significa o dever de estruturar projetos para que os participantes obtenham benefícios, em vez de considerar seus esforços subestimados ou tomados como garantidos.

Transparência significa ter clareza e cultivar a abertura e a compreensão com relação a informações importantes. Por exemplo, ao informar resultados de pesquisa, a transparência exige a divulgação de possíveis conflitos de interesse. Nas ciências participativas, a transparência implica que os líderes do projeto têm o dever de se comunicar intencionalmente com os participantes e parceiros sobre as decisões do projeto e suas implicações com relação a como os dados são gerenciados, compartilhados, usados e potencialmente reutilizados.

Responsabilidade significa aceitar o compromisso tanto pelo próprio trabalho quanto pela conduta com os outros. Na pesquisa, a autoria exige que se assuma a responsabilidade pelos resultados relatados. Nas ciências participativas, os líderes de projeto são responsáveis por coisas como minimizar os danos, maximizar os benefícios, garantir a integridade da pesquisa deles próprios e dos participantes e atingir os objetivos declarados do projeto.

Você pode considerar obrigações adicionais derivadas desses princípios, bem como encontrar princípios adicionais importantes para o seu trabalho. Depois de ter articulado um conjunto de princípios morais orientadores e suas obrigações correspondentes, você pode descobrir que há tensões entre essas obrigações. Muitas vezes é impossível satisfazer todas elas simultaneamente, portanto, identificar o dever de alguém em uma situação específica pode exigir a avaliação de quais obrigações têm prioridade ou como equilibrá-las, quer as obrigações surjam de um único princípio ou entre princípios.

Nas ciências participativas, as tensões entre as obrigações podem surgir devido ao fato singular de que os participantes geram os dados. Eles contribuem com dados que podem conter informações pessoais, os resultados da pesquisa podem afetar suas vidas e eles contribuem com esses dados para um local central onde outros executam decisões sobre esses dados. Conseqüentemente, os participantes precisam depositar sua confiança em outras pessoas para que seus dados sejam tratados de forma responsável e ética.

Como consequência dessa tensão predominante nas ciências participativas, a estrutura deste kit de ferramentas se concentra em dois conjuntos principais de obrigações: para com os participantes, que tornam isso possível, e para com a ciência. Essas duas obrigações podem gerar tensões quando não é possível satisfazer ambas simultaneamente, e os projetos podem adotar diferentes formas de atingir o equilíbrio.

Obrigações para com os participantes

do projeto: Os líderes de um projeto têm a responsabilidade de proteger e administrar os dados para o benefício dos participantes que contribuem com eles e tornam a pesquisa possível (consulte a Ferramenta de Recompensa), bem como a responsabilidade de compartilhar os resultados em formas que eles possam usar (consulte a Ferramenta de Devolutiva).

Obrigações com a ciência

As ciências participativas são ciências e, portanto, compartilham as obrigações de realizar pesquisas com rigor e integridade (consulte a Ferramenta de Integridade de Dados) e de compartilhar os resultados da pesquisa com a comunidade científica (consulte a Ferramenta de Elaboração de Relatórios de divulgação).

Quando os planos iniciais para o gerenciamento e o compartilhamento de dados científicos se baseiam no que é melhor para a equipe de pesquisa, sem levar em consideração outras obrigações, o resultado pode ser prejudicial. Em vez disso, ao desempenharem o papel de tomar decisões sobre os dados em nome de todos os que tornaram o conjunto de dados possível, os líderes de projeto podem escolher estruturas de governança que ampliem a tomada de decisões (consulte a Ferramenta de Governança de Dados).

3) ESTRUTURA E RESUMO DO KIT DE FERRAMENTAS

O trecho final desta introdução descreve brevemente a organização do Kit de Ferramentas.

Cada ferramenta inclui os seguintes itens associados:

- **Conceitos-chave:** definem as ideias-chave, explicam por que elas são importantes, oferecem estruturas ou conceitos úteis para ajudar a identificar obrigações e tomar decisões, e concluem com um resumo. Ocasionalmente, você será convidado a "parar e pensar" sobre exemplos relevantes para a área.
- **Fichas:** uma série de sugestões para ajudar a explorar as tensões éticas e identificar as soluções apropriadas e viáveis para um determinado projeto. Cada ficha também provoca iteração para ampliar cada vez mais as considerações sobre as obrigações éticas.

Se estiver usando o kit de ferramentas durante a elaboração de um novo projeto ou após o início de um projeto, comece com a primeira ferramenta, "Governança de dados", porque cada ferramenta de suporte se baseia nessa ferramenta fundamental inicial, conforme descrito abaixo.

Organização e inter-relações do kit de ferramentas

Ferramenta Básica: Governança de dados

O Kit de Ferramentas começa com uma ferramenta fundamental, a Governança de Dados, a qual orienta os líderes de projeto a posicionar seu papel como tomadores de decisões sobre dados em nome de todos os que tornaram possível o conjunto de dados. Por meio de orientações para ajudar a identificar quem, como e por que os indivíduos podem ser afetados pelas decisões de governança de dados, a ferramenta também apresenta opções para quem, como e por que seus interesses podem influenciar as decisões. Esta ferramenta e a ficha que a acompanha apresentam perguntas a serem consideradas ao criar seu plano de governança de dados e o ajudam a considerar a obrigação de comunicar essas decisões de forma transparente aos participantes e parceiros do projeto. A ficha em cada ferramenta de suporte subsequente baseia-se na ferramenta de Governança de Dados, permitindo interações contínuas.

Ferramentas de apoio

Um conjunto de ferramentas de apoio e interligadas entre si explora áreas mais específicas da ética de dados. Por exemplo, a ferramenta "Integridade dos Dados" funciona como precursora da ferramenta "Relatório de Divulgação", e a ferramenta "Recompensa" atua como precursora da ferramenta "Devolutiva".

- A Ferramenta de Integridade de Dados ajudará os líderes de projeto com as complexidades relacionadas à integridade de dados, uma vez que os participantes, parceiros e líderes de projeto compartilham essa obrigação ética.
- A ferramenta de Relatório de Divulgação aborda a descrição e o compartilhamento de dados e sua documentação com a comunidade científica para uso e reutilização
- A Ferramenta de Recompensa tem como objetivo identificar a melhor maneira de fazer com que os esforços dos participantes em um projeto valham a pena para eles. Isso pode variar de recompensa financeira a desenvolvimento profissional, autoria em publicações, soluções para preocupações ambientais ou uma combinação de tudo isso.
- A ferramenta de devolutiva concentra-se no compartilhamento dos dados do projeto com os participantes e parceiros de forma compreensível e utilizável para eles.

Ferramenta de Produto Final

Quando usado de forma holística, o produto final do kit de ferramentas é um Resumo de Práticas de Dados Confiáveis, no qual os líderes do projeto podem registrar as decisões tomadas usando as ferramentas. O Resumo também pode servir de base para comunicar decisões aos participantes e parceiros ou, de forma mais ampla, como parte da obrigação de ser intencional e transparente sobre as práticas de dados do seu projeto.

4) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nunca é tarde para começar

Não importa onde você esteja na jornada do seu projeto, o Kit de Ferramentas para Ética de Dados nas Ciências Participativas ajuda os líderes do projeto, juntamente com seus participantes e/ou parceiros, sempre que possível, a considerar ou revisar as decisões sobre dados em seu projeto. Seja começando do zero ou reavaliando um projeto em andamento, é altamente recomendável começar com a Ferramenta de Governança de Dados, pois a reflexão sobre as estruturas de tomada de decisão impactará todas as demais áreas do seu projeto.

Próximas etapas

O Kit de Ferramentas é um recurso que a CSA e as comunidades de prática relacionadas podem utilizar para cultivar normas de condutas éticas nas ciências participativas. Como um conjunto de ferramentas criado colaborativamente, agradecemos a todos que dedicaram seu tempo ao projeto e o consideramos um documento vivo que pode ser refinado e ampliado por indivíduos, grupos de trabalho ou grupos de afinidade. Você pode ajudar a estabelecer normas éticas compartilhando suas experiências com essas ferramentas no CSA Connect.

› Governança de dados: Conceitos-chave

O que é governança de dados?

A governança de dados refere-se à tomada de decisões em todo o ciclo de vida dos dados para garantir a integridade, a disponibilidade, a usabilidade e a segurança. Todas as atividades científicas que geram dados exigem governança, o que inclui dimensões técnicas e éticas. Esta ferramenta se concentra nos aspectos éticos da governança de dados nas ciências participativas. A capacidade das ciências participativas de produzir novos conhecimentos baseia-se na coleta, centralização e subsequente governança de dados.

Governança de dados refere-se a tomada de decisões em todo o ciclo de vida dos dados

Por que a governança de dados importa?

Os líderes de projeto são responsáveis pelas decisões sobre os dados devido à natureza centralizada da coleta de dados. Para preparar os líderes do projeto para uma ampla gama de decisões de governança, esta ferramenta analisa os conceitos-chave em três áreas: 1) tipos de fluxos de dados e seu potencial de causar danos; 2) princípios éticos para governança de dados; e 3) estruturas de governança de dados.

1. FLUXOS DE DADOS PARTICIPATIVOS

Pensar nos dados da ciência participativa divididos em três fluxos ajudará a identificar e considerar as obrigações e soluções éticas em cada um deles. Os dados primários são o foco principal de interesse dos líderes, parceiros e participantes do projeto. Os dados de registro/administrativos são auxiliares aos objetivos do projeto, mas necessários para o gerenciamento das atividades do projeto. Os dados incidentais surgem involuntariamente dos dados primários. Cada um deles pode incluir dados sensíveis, que são informações que podem resultar em danos às pessoas e/ou ao meio ambiente se forem acessados de forma inadequada.

Tipos de fluxos de dados

Exemplos:

Dados primários

Dados gerados pelos participantes para os objetivos do projeto

- Observações
- Classificações
- Medidas
- Geolocalização
- Fotografias
- Vídeos
- Locais protegidos
- Espécies protegidas
- Registros de saúde

Dados de registro/administrativos

Informações pessoais identificáveis fornecidas pelos participantes para o Gerenciamento do projeto

- Nome/nome de usuário
- Endereço para correspondência
- Endereço de e-mail
- Endereço IP
- Sexo/Gênero
- Raça/Etnia
- Idade/data de nascimento
- Geolocalização
- Fotografias

Dados incidentais

Informações de identificação pessoal derivadas de dados primários ou de registro/dados administrativos

- Séries de observações de insetos com registro de data e hora geolocalizadas revelam incidentalmente os locais e deslocamento dos participantes
- A geolocalização de tubulações de chumbo revela, incidentalmente, as residências com risco de contaminação por chumbo na água
- Registros de tempo de anotação de vídeos revelam, incidentalmente, quando um participante esteve on-line

2. PRINCÍPIOS ÉTICOS PARA A GOVERNANÇA DE DADOS

Os líderes de projeto atuam como administradores de dados que executam as decisões de governança de dados. Tomar decisões sobre os dados que estão sob seu controle exige o reconhecimento dos compromissos e interesses éticos que orientam o seu projeto. Há várias estruturas bem desenvolvidas que podem ser aplicadas ao contexto da ciência participativa. Essas estruturas incorporam compromissos éticos diferentes, mas não necessariamente excludentes entre si, portanto, mais de uma dessas estruturas, ou nenhuma, pode ser apropriada para o seu projeto. Além disso, se o seu projeto for hospedado por meio de uma plataforma, como SciStarter, CitSci.org, Anecdata, Zooniverse, iNaturalist etc., pode haver princípios éticos já adotados e decisões tomadas para a coleta, a gestão e a administração dos dados do projeto nessa plataforma. Abaixo apresentamos alguns exemplos de princípios éticos comuns na ciência.

Ciência Aberta

A ciência convencional está adotando cada vez mais expectativas, incentivos ou até mesmo requisitos para tornar os dados abertos para fins de reutilização. Isso requer uma mentalidade de Responsabilidade pelos Dados voltada para o cuidado de longo prazo dos dados como um bem público, incluindo a garantia de que eles possam ser descobertos e utilizados além dos interesses imediatos de qualquer pessoa associada ao projeto. Nas ciências participativas, pode haver razões éticas para não gerenciar os dados como abertos, por exemplo, se a reutilização irrestrita dos dados for contrária aos interesses dos participantes. Os dados não são abertos por padrão, mas exigem etapas específicas, como designar os dados como um recurso de domínio público disponível gratuitamente para todos ou licenciar os dados para reutilização com algumas restrições (consulte Ferramentas de Relatório).

Propriedade

Considerar os dados como propriedade concentra-se predominantemente no controle sobre os dados, o que pode incluir fins lucrativos e não lucrativos. Uma outra abordagem da propriedade de dados é tratá-los como propriedade exclusiva, com restrições de compartilhamento e uso, que podem ser usados por organizações com e sem fins lucrativos. Outra abordagem para a governança de dados é o modelo de Pesquisa de Propriedade e Gestão Comunitária (COMR – Community Owned and Managed Research, em inglês), que prioriza a propriedade da comunidade e o controle dos dados em relação ao controle acadêmico.

Restrições legais de privacidade

Embora leis e regulamentações não sejam o mesmo que princípios éticos, as primeiras geralmente representam um sentimento público amplo sobre as segundas. Por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, em inglês) da União Europeia articula obrigações importantes que restringem a abertura de todos os dados sem restrições. Se o seu projeto tiver participantes em países europeus, a governança do projeto deverá estar em conformidade com o GDPR.

“

Tomar decisões sobre os dados que estão sob o nosso controle requer o reconhecimento dos compromissos e interesses éticos que orientam o seu projeto.

”

Abordando a privacidade

Há várias técnicas que podem ajudar a diminuir ou eliminar os riscos à privacidade que podem prejudicar as pessoas e/ou o meio ambiente. Essas técnicas variam, mas incluem a minimização (coleta apenas dos dados absolutamente necessários para a realização da pesquisa), ofuscação (distorção dos dados coletados para evitar riscos à privacidade) e segurança (garantia de que o acesso às informações seja controlado).

F Encontrável

A acessível

I nteroperável

R eutilizável

Princípios FAIR

Os Princípios FAIR referem-se a dados que são "Encontráveis, Acessíveis, Interoperáveis e Reutilizáveis" (em inglês: Findable, Accessible, Interoperable e Reusable). Eles têm como objetivo promover a ciência aberta e o amplo compartilhamento de dados por meio da padronização de conjuntos de dados. Eles também podem ser úteis para outros fins que não a ciência aberta.

C Benefício coletivo

A Autoridade de controle

R Responsabilidade

E Ética

Princípios CARE para governança de dados indígenas

Os princípios CARE são "Benefício Coletivo, Autoridade de Controle, Responsabilidade e Ética" (em inglês: Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, and Ethics). Esses princípios surgiram em resposta aos princípios FAIR, para reconhecer que as práticas de ciência aberta, conforme codificadas nos princípios FAIR, "não abordam totalmente os direitos e interesses dos povos indígenas" (<https://www.gida-global.org/care>). Por exemplo, em alguns casos, a necessidade de controle mais rigoroso, especialmente para viabilizar benefícios à comunidade ou limitar a forma como os dados são usados, é equilibrada com os princípios da ciência aberta.

3. POSIÇÃO COM RELAÇÃO À GOVERNANÇA DE DADOS

A ciência geralmente é vista como objetiva ou neutra, mas na verdade é construída com base em valores não declarados. Esses valores não são idênticos de pessoa para pessoa, são influenciados pela identidade social e pelas experiências vividas, e podem gerar diferentes motivos e expectativas. Os projetos de governança de dados devem, portanto, considerar como as experiências daqueles que exercem funções de governança podem afetar sua compreensão das responsabilidades éticas em um projeto.

"Posicionalidade" refere-se a essa consideração de como a "posição" de uma pessoa, incluindo a identidade social relativa a um determinado contexto, pode limitar a amplitude de suas percepções. A identidade social inclui, mas não se limita a, atributos como gênero, sexualidade, raça, classe social, bem como as interseções dessas características. Também pode incluir as suposições e crenças de uma pessoa sobre formas de conhecer e descobrir, ou o que constitui uma pesquisa válida.

Em sua forma original, a reflexão sobre a posicionalidade de alguém normalmente resulta na divulgação de uma declaração em publicações para que os autores sejam transparentes sobre seus possíveis vieses. No contexto da governança de dados nas ciências participativas, as práticas de posicionalidade aumentam a conscientização dos líderes de projeto sobre as estruturas de governança, as disparidades de poder e outras tensões éticas. As etapas da posicionalidade envolvem os líderes de projeto em: 1) refletir sobre suas experiências vividas, identidades sociais e crenças e suposições sobre a produção de conhecimento; e 2) reconhecimento das influências subjetivas na pesquisa, considerando como seus valores os "posicionam" em relação aos participantes, parceiros, ciência, tópico de pesquisa e outros aspectos do projeto. A ficha que acompanha essa etapa convida os líderes de projeto a desenvolverem seu senso de posicionalidade e utilizarem como uma lente para reexaminar a governança de dados.

Pare e reflita

Você consegue pensar em maneiras pelas quais a posicionalidade de um líder de projeto pode ser diferente da posicionalidade dos participantes e parceiros?

Dicas:

- O líder do projeto pode vir de uma área de alta biodiversidade, enquanto o ambiente dos participantes pode não ter biodiversidade.
- O líder do projeto pode ser fisicamente apto, enquanto os participantes podem ter deficiências.
- O líder do projeto pode priorizar percepções de dados quantitativos, enquanto os participantes valorizam percepções de histórias e outros dados qualitativos.

Componentes de Posicionalidade

Exemplos:

Identidade social

- Classe
- Nacionalidade
- Capacidade
- Raça/Etnia
- Idade
- Religião
- Sexualidade

Experiências vividas

- Educação
- Carreira
- Família
- Normas de riqueza/renda
- Geografia
- Rede social
- Institucional

Sistemas de crenças

- Epistemológico
- Ontológico
- Espiritual
- Político
- Econômico
- Moral

4. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

As estruturas de governança de dados especificam as funções que os indivíduos têm na tomada de decisões do projeto e podem variar de projeto para projeto. Como os dados coletados pelos participantes são centralizados pelos líderes do projeto, aqueles que coletaram os dados podem perder um pouco do controle de como os dados são usados, resultando em possíveis disparidades de poder e responsabilidade. Essas disparidades podem ser equilibradas pela estruturação de um projeto para difundir a concentração do poder de tomada de decisão. O projeto de uma estrutura de governança de dados envolverá a consideração das implicações de como o poder e o controle dos dados são distribuídos entre os líderes, participantes e parceiros do projeto.

Pare e reflita

Como os projetos podem ser estruturados para que os participantes mantenham o controle absoluto de seus dados?

A figura abaixo representa como o poder de decisão pode ser compartilhado ou limitado e até que ponto as decisões são flexíveis ou uniformes entre os participantes e/ou parceiros. A estrutura mais simples é aquela em que os líderes do projeto tomam e executam decisões unificadas para todo um conjunto de dados. Estruturas mais complexas incluem a tomada de decisões democráticas no projeto (governança compartilhada) e maior controle dos participantes sobre os dados que contribuíram (controle individualizado).

Estruturas de tomada de decisão na governança de dados

Na ficha que acompanha essa ferramenta, os líderes de projeto são convidados a decidir qual estrutura geral de governança de dados é apropriada para seu projeto. Os projetos podem exigir diferentes estruturas de governança em diferentes pontos de decisão, portanto, as ferramentas de apoio deste kit de ferramentas revisitarão e se basearão nesse fundamento.

Conclusão

Os líderes de projeto são gestores de dados responsáveis pela execução das decisões de governança de dados. Para identificar e abordar questões éticas na governança de dados, os líderes de projeto devem estabelecer estruturas de governança para difundir a concentração de poder e controle.

> Governança de dados: Ficha para seu projeto

PARTE 1: ESTABELECEER FUNDAMENTOS

A. Um Fluxo de dados

1. Quais são os tipos de fluxos de dados em seu projeto?

As obrigações éticas geralmente decorrem dos tipos de dados coletados. Em seu projeto, identifique quais são os dados primários, quais são os dados administrativos e quais são os dados incidentais.

2. Identifique quaisquer fluxos de dados que possam ser sensíveis. Se for o caso, alguma das seguintes soluções resolveria o problema?

- *Minimizar os dados coletados apenas para o que for necessário para o projeto*
- *Ofuscar os dados coletados se eles forem ser compartilhados de forma mais ampla*
- *Garanta que os dados estejam seguros e acessíveis apenas aos usuários apropriados com base no seu plano de governança de dados*

B. Princípios éticos

1. Você adotou (ou pretende adotar) algum princípio ético comum usado na ciência?

Princípios éticos comuns que podem ser úteis para as ciências participativas incluem os princípios CARE, FAIR e ciência aberta.

2. A estrutura que você adotou precisa ser modificada para ser usada em um contexto participativo?

Considere maneiras de modificar a estrutura para levar em conta os interesses dos participantes e parceiros, como proteções de privacidade e/ou abertura.

3. Que implicações seus princípios éticos têm para seus planos de governança de dados?

Um compromisso com a ciência aberta pode exigir a garantia de que seus dados estejam disponíveis on-line, e um compromisso com os princípios do CARE pode significar que os dados devem ser usados de tal forma para o benefício da comunidade envolvida.

C. Considere as potenciais restrições

1. Os membros da equipe do projeto possuem as habilidades técnicas para alcançar as soluções identificadas?

Podem ser necessárias habilidades em análise geoespacial para ofuscar adequadamente os dados de geolocalização e, ao mesmo tempo, apresentar os dados em mapas.

2. Há alguma consideração legal que seu projeto deva levar em conta?

Se o seu projeto aceitar dados de países que pertencem à União Europeia, o tratamento de dados deverá estar em conformidade com a lei do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).

3. Existem implicações éticas adicionais nos dados coletados?

Os dados coletados sobre ambientes contaminados, ou por comunidades marginalizadas ou indígenas, podem ser sensíveis.

PART 2. REFLETIR SOBRE A POSICIONALIDADE

Normalmente, a pesquisa é conduzida como se houvesse uma perspectiva objetiva sobre o processo de pesquisa. No entanto, um conjunto significativo de evidências demonstra que a pesquisa e os pesquisadores não são isentos de valores. Quando os líderes de projeto refletem sobre como suas identidades sociais e experiências vividas se relacionam com o projeto de pesquisa, os parceiros e os participantes, eles podem atenuar os vieses para garantir práticas de dados confiáveis.

Ao seguir as etapas abaixo, os líderes de projeto refletirão sobre sua posicionalidade, o que os preparará para identificar questões éticas que, de outra forma, poderiam ser ignoradas.

A. DESCREVA SUA POSIÇÃO

Descrever os componentes da posição, como identidade social, experiências vividas relevantes e sistemas de crenças:

Componentes da Posicionalidade

	Exemplos	
Identidade social	<ul style="list-style-type: none">• Classe• Nacionalidade• Capacidade• Raça/Etnia	<ul style="list-style-type: none">• Idade• Religião• Sexualidade
Experiências vividas	<ul style="list-style-type: none">• Educação• Carreira• Família• Patrimônio/renda	<ul style="list-style-type: none">• Geografia• Rede social• Normas institucionais
Sistemas de crenças	<ul style="list-style-type: none">• Epistemológico• Ontológico• Espiritual	<ul style="list-style-type: none">• Política• Econômico• Moral

B. Reflita sobre sua posição

1. Como sua posicionalidade se relaciona com o tópico de seu projeto?

Se o seu projeto for sobre biodiversidade, considere se você vive em um ambiente de baixa ou alta biodiversidade.

2. Em que aspectos você é semelhante aos participantes (um participante interno) e diferente deles (um participante externo)?

Se seus participantes tendem a ser pais, considere como as experiências deles são semelhantes ou diferentes das suas.

3. Como suas crenças e suposições sobre a produção de conhecimento podem ser diferentes das dos participantes?

Como profissional de STEM, você pode acreditar que a pesquisa básica e orientada por hipóteses é melhor para a sociedade, enquanto seus participantes podem acreditar que a ciência pode ser extrativista.

4. Como a sua posicionalidade influencia a questão da pesquisa e outros aspectos da elaboração do projeto?

Sua disciplina pode priorizar um tópico "quente" específico que determina as perguntas de pesquisa.

5. Que valores e prioridades não declarados você tem?

Você pode ver a jardinagem como recreação, e os participantes podem vê-la como uma fonte de alimento suplementar necessária.

PARTE 3: DELINEANDO AS ESTRUTURAS DE DECISÃO PARA GOVERNANÇA DE DADOS

As etapas abaixo o ajudam a tomar decisões sobre a abordagem geral da governança de dados. Outras ferramentas o levarão a considerar como modificar a abordagem geral para áreas específicas do seu projeto.

1. Considerando seu plano de governança de dados, quem é afetado (ou potencialmente afetado; positiva ou negativamente) pelas decisões de governança de dados?

2. Considerando sua posicionalidade, qual estrutura de governança de dados é uma boa opção para permitir que as pessoas afetadas influenciem as decisões: cenário 1, 2 ou 3 abaixo? De que forma os participantes podem manter algum controle sobre seus dados?

**Cenário 1
(Controle
concentrado)**

É uma estrutura frequentemente adotada como padrão, em que a autoridade e a responsabilidade pelas decisões de governança permanecem com os administradores de dados.

Por exemplo, se um projeto for lançado sem antes identificar parceiros ou grupos de participantes em potencial, então as decisões não terão uma contribuição mais ampla (sem controle compartilhado) e terão apenas a capacidade técnica de fornecer dados aos participantes de maneira uniforme (sem opções de controle individualizado).

**Cenário 2
(Controle
compartilhado)**

permite, na maioria das circunstâncias, que membros representativos de diferentes segmentos de participantes compartilhem a tomada de decisões.

Por exemplo, cultivar (e remunerar) um conselho consultivo de participantes é uma forma de incorporar uma contribuição mais ampla.

**Cenário 3
(controle
individualizado)**

possibilita, em algumas circunstâncias, que os participantes mantenham o controle do(s) uso(s) de suas contribuições individuais, como, por exemplo, permitir que elas sejam usadas para um, mas não para outros, fins do projeto.

Por exemplo, os participantes da plataforma Patients Like Me podem optar por compartilhar seus dados com outros participantes, mas não com pesquisadores da indústria farmacêutica.

REÚNA TUDO

Com base no trabalho que você foi convidado a fazer acima, incluindo a iteração e a revisão conforme necessário, resuma seu plano de governança de dados aqui e inclua-o no Quadro 1 do Resumo de Práticas de Dados Confiáveis.

Sua posicionalidade e estrutura(s) de governança desempenham um papel central na consideração das obrigações éticas em seu projeto. Você voltará a essas considerações nas ferramentas subsequentes. É uma boa prática comunicar as decisões do projeto sobre governança de dados aos seus participantes e parceiros.

Integridade de dados: Conceitos-chave

O que é integridade de dados

O conceito de integridade de dados enfatiza a produção de dados precisos, minimamente tendenciosos e adequados ao(s) uso(s) pretendido(s). Nas ciências participativas, a integridade dos dados exige um compromisso compartilhado dos líderes de projeto, participantes e parceiros com práticas de pesquisa honestas, e os líderes de projeto são responsáveis por estruturar projetos para promover esses compromissos.

A integridade dos dados é a base para estabelecer e manter a confiança na ciência

Por que a integridade dos dados é importante?

A confiança nas afirmações científicas decorre da confiança de que os resultados do projeto são honestos e precisos. A ciência profissional estabelece essa confiança por meio de treinamento e participação em instituições e processos científicos. A integridade dos dados merece atenção especial nas ciências participativas porque o campo está em processo de desenvolvimento de suas próprias práticas e instituições para promover a confiança. Os líderes de projeto são responsáveis por estruturar projetos para apoiar um clima de integridade de dados entre a equipe do projeto e os participantes, por exemplo, demonstrando seus próprios compromissos e apoiando os participantes em suas práticas.

1. INTEGRIDADE CIENTÍFICA E MÁ-CONDUTA

Integridade na ciência refere-se a práticas de pesquisa honestas. A má conduta é um tipo específico de falta de integridade, incluindo atos de invenção de dados, falsificação de dados e plágio.

Invenção

é a criação de dados que não existem em experiências e investigações do mundo real.

Falsificação

é manipular equipamentos de pesquisa ou alterar ou omitir dados para produzir resultados imprecisos (excluindo erros honestos).

Plágio

é usar as ideias ou palavras de outra pessoa sem dar o devido crédito.

Pare e reflita

Como os líderes de projeto podem promover o compromisso dos participantes com a integridade dos dados?

Dicas:

- *Demonstrar seu próprio compromisso com a integridade dos dados.*
- *Elaborar projetos para minimizar os conflitos de comprometimento dos participantes.*
- *Treinar os participantes nesses princípios, práticas e habilidades.*

2. QUALIDADE DOS DADOS EM CONTEXTO

A qualidade dos dados é contextual, o que significa que o nível de qualidade depende inteiramente do(s) uso(s) pretendido(s) desses dados. A qualidade refere-se tanto à exatidão (o quanto os dados refletem a verdade) quanto à precisão (o quanto os pontos de dados estão agrupados).

Cenário A

Baixa exatidão | Baixa precisão

pode ser adequado para a realização de estudos-piloto ou para a geração de dados durante a prática de técnicas de amostragem.

Cenário B

Baixa exatidão | Alta precisão

pode ser adequado para identificar erros sistemáticos do equipamento.

Cenário C

Alta exatidão | Baixa precisão

pode ser adequado para identificar um risco ambiental específico com instrumentos de baixa precisão.

Cenário D

Alta exatidão | Alta precisão

Seria adequado para a maioria das finalidades, mas algumas finalidades podem não exigir uma precisão tão alta, especialmente se isso for mais caro.

3. CONFLITOS DE INTERESSE E COMPROMETIMENTO

Os conflitos de interesse ou comprometimento surgem quando os pesquisadores têm dois ou mais objetivos incompatíveis. Por exemplo, se eles podem ser financeira ou pessoalmente afetados pelos resultados de seu trabalho, isso pode gerar pressão para que cheguem a determinadas conclusões.

Exemplos de conflito de interesses ou comprometimento que comprometem a integridade dos dados:

Líderes de projeto

As pressões para obter contratos de consultoria podem incentivar a ignorar as fontes de vies nos dados.

Parceiros

O desejo de proteção de uma espécie pode incentivar a falsificação de dados.

Participantes

Os alunos avaliados com base no número de contribuições podem ser incentivados a fabricar dados.

Pare e reflita

Como os motivos e incentivos podem afetar os compromissos com a integridade dos dados?

Dicas

- Se os participantes estiverem competindo em um projeto gamificado, eles podem estar propensos a práticas de pesquisa desonestas para obter vantagem?
- Se os participantes forem reconhecidos pela precisão dos dados ou por chegarem a um acordo com outros participantes por meio da coleta de dados colaborativa, isso ajudaria a incentivar a integridade dos dados?

Conclusão

Dados confiáveis são a pedra angular das ciências participativas e dependem da integridade na geração de dados. Os líderes e participantes do projeto compartilham a responsabilidade pela integridade dos dados, e os líderes também são obrigados a garantir que os projetos sejam estruturados para promover e apoiar a integridade dos dados.

Integridade dos dados: Ficha para seu projeto

DESENVOLVA E APRIMORE SEU PLANO DE INTEGRIDADE DE DADOS

O planejamento para integridade dos dados geralmente é um processo iterativo. Esta ferramenta foi criada para ajudá-lo a iterar em um plano de integridade de dados, considerando elementos importantes e, em seguida, possíveis lacunas. Embora a integridade dos dados seja uma responsabilidade compartilhada pelos líderes e participantes do projeto, é obrigação dos líderes do projeto prever e planejar a melhor forma de apoiar a integridade dos dados no projeto.

A. Estabelecer Fundamentos

1. Para atingir as metas pretendidas do projeto, quais são os principais elementos do seu plano de integridade de dados?

Planeje para garantir o nível adequado de precisão dos dados, minimizar a tendência, garantir a calibração do equipamento, etc.

2. Por quais partes do plano acima os líderes de projeto são diretamente responsáveis e quais estão sob a responsabilidade dos participantes/colaboradores?

Os líderes do projeto podem garantir que os dados sejam armazenados de forma segura e confidencial, e os participantes podem ser os principais responsáveis pela coleta de dados precisos.

3. Como você apoiará e comunicará a divisão de responsabilidade pela integridade e gerenciamento de dados aos participantes?

Avalie a necessidade de fornecer aos participantes um plano de integridade de dados e informações e/ou treinamento sobre o processo de coleta de dados.

B. Considere as potenciais limitações

1. Que treinamento prático é necessário para dar suporte ao nível necessário de exatidão e precisão?

Avalie os dados dos participantes e ofereça treinamento quando necessário.

2. De que treinamento os participantes precisam sobre os conceitos e as normas de integridade científica?

Avalie a compreensão e o compromisso dos participantes com a integridade dos dados e ofereça treinamento quando necessário.

3. Existem maneiras pelas quais a estrutura do projeto e/ou as motivações ou conflitos de interesse dos participantes poderiam influenciar a integridade dos dados?

Ao reconhecê-los, os líderes de projeto podem considerar como minimizar seus possíveis efeitos sobre a integridade dos dados.

4. Existem outros fatores potenciais que podem afetar a integridade dos dados e que precisam ser abordados?

Estruture os projetos de modo que os recursos (como orçamento, tempo ou experiência) permitam a qualidade dos dados necessária para as metas do projeto.

REÚNA TUDO

Com base no trabalho que você foi convidado a fazer acima, incluindo a iteração e a revisão conforme necessário, resuma o plano de integridade de dados do seu projeto no Quadro 2 do Resumo de Práticas de Dados Confiáveis, Especifique como a equipe está garantindo a integridade dos dados e o que o projeto fornecerá aos participantes para apoiar a integridade dos dados.

Relatório de divulgação: Conceitos-chave

O que é um relatório de divulgação de resultados?

Relatórios de Divulgação são produtos (por exemplo, sites, bancos de dados, publicações etc.) que compartilham dados (normalmente dados primários, não dados administrativos) e sua documentação com a comunidade científica e com os interessados em seu uso e reutilização. (Isso é diferente de devolutivas, nos quais os líderes do projeto compartilham dados com os participantes e parceiros para ajudá-los a dar sentido às suas contribuições de dados). Os relatórios de divulgação assumem a forma de dados primários compartilhados em repositórios ou arquivos, geralmente associados a publicações tradicionais que relatam os resultados e a interpretação dos dados.

Os relatórios de divulgação satisfazem as obrigações de reciprocidade e transparência para com a comunidade científica

Por que os relatórios de divulgação são importantes?

A descoberta, a validação e a compreensão do conhecimento científico exigem o compartilhamento e a comunicação de dados e resultados. A ciência se baseia em outra ciência e, como as ciências participativas são ciência, elas compartilham essa obrigação. O compartilhamento de dados primários com a comunidade científica atinge vários objetivos: contribui para o empreendimento científico; honra o compromisso com a transparência; e transmite benefícios importantes para a ciência, a sociedade e o próprio projeto.

1. BENEFÍCIOS DOS RELATÓRIOS DIVULGAÇÃO

Os benefícios das devolutivas aos participantes fluem para a ciência, a sociedade e os projetos individuais.

Benefícios científicos

O compartilhamento de dados primários pode melhorar a produtividade da pesquisa científica ao criar oportunidades de reutilização, desenvolvimento e replicação de dados.

Benefícios do projeto

Compartilhar dados primários pode aumentar a credibilidade científica e a confiança do público no projeto.

Benefícios sociais

O compartilhamento de dados primários pode criar uma maior conscientização e compreensão da ciência por parte do público e promover a confiança social, o apoio e o envolvimento.

Pare e reflita

Quais são alguns exemplos de tensões entre as obrigações com a ciência aberta e as obrigações com os participantes individuais ou da comunidade?

Dicas:

- *Os dados compartilhados podem revelar os locais que os participantes visitam com frequência, resultando em uma perda de privacidade do participante com sentimentos de vulnerabilidade à perseguição.*
- *Os dados compartilhados podem criar ônus financeiros e de reputação indevidos devido à divulgação de degradação ambiental próxima.*
- *Os dados compartilhados podem ser reutilizados para interesses comerciais de forma contrária às metas do projeto.*

2. RISCOS E TENSÕES COM RELATÓRIOS DE DIVULGAÇÃO

Os líderes de projeto são administradores de dados que atuam em nome dos participantes que geraram coletivamente o conjunto de dados. Para cumprir a obrigação de compartilhar os dados e sua documentação com a comunidade científica, os líderes de projeto talvez precisem identificar tensões éticas, considerar realidades práticas e trabalhar para garantir que os participantes entendam e endossam os benefícios e as implicações dos relatórios de divulgação dos resultados. Ao mesmo tempo, os líderes do projeto devem entender as perspectivas dos participantes e tentar atender às suas expectativas. Assim, eles podem ter a responsabilidade de avaliar suas obrigações de compartilhamento de dados no contexto de outras obrigações, em particular, a necessidade de proteger os interesses dos participantes.

Equilibrar obrigações conflitantes pode significar que, em algumas circunstâncias, é impossível cumprir totalmente todas elas. Nesses casos, pode valer a pena considerar como mitigar as consequências dessa incapacidade, por exemplo, por meio da transparência nas decisões e comunicações sobre elas.

A seguir, um exemplo de possíveis obrigações éticas e tensões no compartilhamento de dados. Você deve considerar quais são relevantes para o seu projeto para que possa desenvolver um plano para lidar com elas.

Exemplos de tensões entre obrigações éticas em relatórios de divulgação

3. PREPARAÇÃO DE RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO

Quem entrega os relatórios?

Os líderes de projeto com acesso aos dados contribuídos são responsáveis pela administração dos dados e pela execução das decisões de compartilhamento de dados. A criação de relatórios requer recursos como tempo, conhecimento, habilidades técnicas, financiamento e plataformas onde os dados possam ser armazenados e acessados com segurança.

Quem desenvolve os relatórios?

As decisões que você tomou sobre a estrutura de governança e as reflexões sobre a posição na Ficha de Governança de Dados o ajudarão a determinar quem deve estar envolvido no desenvolvimento de um plano para a elaboração de relatórios de divulgação. Essas decisões devem ser informadas por uma compreensão dos objetivos e resultados do projeto e dos riscos e benefícios de tornar determinados dados acessíveis.

Quem usa os relatórios de divulgação?

Os possíveis usuários dos relatórios de divulgação incluem cientistas, pesquisadores, ativistas, professores, advogados, formuladores de políticas, membros do público e os próprios participantes e parceiros de um projeto. No entanto, as escolhas técnicas sobre a criação de um relatório de divulgação (como o licenciamento de dados) podem limitar quem pode fazer uso de um relatório específico.

Como os relatórios de divulgação serão acessados?

A principal opção ao divulgar dados é determinar a amplitude e a facilidade com que eles podem ser acessados e usados. Colocar os dados em domínio privado restringe o acesso, enquanto colocá-los em domínio público significa que os dados pertencem efetivamente a todos e a ninguém em particular.

Pare e reflita

Que medidas os líderes de projeto precisam tomar para disponibilizar os dados em domínio público.

Dicas:

Os dados devem ser explicitamente licenciados para fazer parte do domínio público. Sem uma licença, o padrão é que os dados sejam privados.

O compartilhamento de dados requer a escolha de um domínio (público ou privado) ou de uma licença, que são formas legais de restringir o uso e a reutilização dos dados. A licença Creative Commons inclui um conjunto de designações reconhecido mundialmente que facilita consideravelmente o compartilhamento de conjuntos de dados. O quadro abaixo fornece alguns exemplos de opções de uso e reutilização de dados por meio da licença Creative Commons.

As opções de acesso aos dados existem em um terreno jurídico e regulatório dinâmico. Os líderes de projeto devem recorrer a especialistas para obter informações sobre as opções atuais. (Consulte o Center for Open Science como ponto de partida para entender as opções e suas implicações).

Exemplos de domínios Creative Commons

Domínio Creative Commons:

Exemplo

CCO

Um conjunto de dados com essa designação pode ser usado livremente por qualquer pessoa, sem qualquer atribuição, restrição, permissão ou licenciamento.

CC-BY

Um conjunto de dados com essa designação pode ser usado livremente por qualquer pessoa, desde que ela forneça a atribuição do titular da licença.

CCO

Um conjunto de dados com essa designação pode ser usado livremente por qualquer pessoa apenas para usos não comerciais.

Conclusão

A disponibilização responsável de dados para uso e reutilização pela comunidade científica, com atenção às considerações éticas, práticas, legais e técnicas, ajuda a contribuir para o impacto positivo das ciências participativas.

Relatórios de divulgação: Ficha para seu projeto

PARTE 1: IDENTIFICAR OS TOMADORES DE DECISÃO E OS DESTINATÁRIOS

Considere as implicações do seu plano de governança de dados para os relatórios de divulgação. Em seguida, considere se alguma decisão relacionada aos relatórios de divulgação exige mudanças em seu plano de governança de dados.

1. Como a posição dos tomadores de decisão pode fazer com que eles ignorem o conteúdo e a estrutura adequados dos relatórios de divulgação?

Os líderes de projeto, como profissionais de STEM, podem se sentir obrigados a apoiar o reuso dos dados, enquanto os participantes podem achar que suas contribuições de dados devem ser usadas apenas para seus próprios fins.

2. Há motivos para mudar a estrutura de governança dos relatórios, concentrando ou difundindo o poder sobre as decisões relativas ao conteúdo e à estrutura dos relatórios de divulgação?

Com a estrutura de governança de controle compartilhado, os líderes de projeto perguntaram aos participantes, ou representantes de tipos de participantes, sobre seus interesses no início de um projeto e durante seu andamento. Com o controle individualizado, as estruturas podem permitir que os participantes decidam como/quando os dados com os quais contribuiram serão incluídos nos relatórios de divulgação.

3. Há alguma mudança que precise ser feita em suas abordagens de elaboração de relatórios de divulgação?

Os participantes podem preferir algumas formas de licenciamento a outras.

PARTE 2: ELABORE E REFINE SEUS RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO

A. Estabeleça fundamentos

1. Quais são as metas do projeto para o compartilhamento de dados com a comunidade científica?

Normas disciplinares e/ou requisitos de periódicos podem estipular detalhes sobre o compartilhamento de dados, domínios de dados e licenciamento de dados para permitir a verificação ou reutilização.

2. O conjunto de dados será de domínio público ou privado?

Se os dados forem colocados em domínio público, eles poderão ser usados livremente sem a permissão de um proprietário, com algumas ou nenhuma restrição.

3. Quem receberá o crédito e assumirá a responsabilidade pelo conjunto de dados?

Provavelmente será(ão) o(s) líder(es) do projeto e poderá(ão) incluir participantes e parceiros.

4. Quais proteções (por exemplo, conforme refletido nas opções de domínios CC) serão aplicadas aos dados?

Se o conjunto de dados estiver licenciado com CC-NC, ele não poderá ser usado para fins comerciais.

B. CONSIDERE AS POSSÍVEIS LIMITAÇÕES

5. Com a ajuda da figura que mostra as Tensões Éticas, identifique as tensões que seus planos de elaboração de relatórios de divulgação podem encontrar e considere se você precisa mudar seus planos para lidar com elas.

Para reduzir os riscos à privacidade, você pode optar por limitar os tipos de dados compartilhados, ofuscar dados de geolocalização ou escolher uma licença de dados mais restritiva.

6. Quais são as expectativas de seus participantes e/ou parceiros em relação ao compartilhamento de dados com a comunidade científica?

As expectativas deles – por exemplo, em relação à reutilização de dados – podem estar em tensão com as normas disciplinares que você identificou em 2.A.1 acima.

7. Até que ponto o seu projeto pode acomodar o controle individualizado do compartilhamento dos dados primários que eles geraram?

Os projetos podem permitir que os participantes optem por manter ou não o controle de seus dados, o que significa que esses pontos de dados podem não estar disponíveis para uso ou reutilização por outras pessoas fora do projeto.

8. Que considerações práticas afetarão seus formatos de relatório?

O orçamento, o tempo e a energia da equipe ou até mesmo as exigências dos financiadores podem ajudar a determinar a natureza dos seus relatórios.

9. Que considerações técnicas afetarão seus formatos de relatório?

Se você escolher uma plataforma específica para coletar e armazenar seus dados, isso poderá afetar a forma como você pode informá-los a uma comunidade mais ampla.

10. Há alguma consideração legal que possa afetar seus relatórios?

A propriedade de dados ou bancos de dados, requisitos de licenciamento, confidencialidade das informações ou outras questões podem restringir o que pode ser relatado.

11. Como você resolverá as tensões que identificou nas perguntas acima? Como você pode modificar sua estrutura de governança para identificar e incorporar as perspectivas dos participantes nessas decisões?

REÚNA TUDO

Escrever seu plano é uma boa maneira de consolidar e solidificar suas ideias. Com base no trabalho que você foi convidado a fazer acima, incluindo a iteração e a revisão conforme necessário, resuma o Plano de Relatórios de Saída do seu projeto no Quadro 3 do Resumo de Práticas de Dados Confiáveis.

Recompensa: Conceitos-chave

O que é Recompensa?

Neste Kit de Ferramentas, "recompensa" é o termo usado para indicar como os participantes e parceiros obtêm os benefícios adequados de suas contribuições para um projeto. Garantir a recompensa significa estruturar um projeto de modo que os participantes e parceiros obtenham benefícios das diversas formas de envolvimento no projeto.

A recompensa garante que os participantes e parceiros se beneficiem de seus esforços

Por que a recompensa é importante?

Os participantes e parceiros são essenciais para o processo de pesquisa, e seus esforços merecem ser recompensados. Se não acumularem benefícios, os projetos correm o risco de se envolver em práticas de pesquisa extrativistas, o que significa que os interesses dos pesquisadores estão sendo priorizados sem atenção aos interesses dos participantes.

1. O PAPEL DA RECOMPENSA

A recompensa é fundamental para os projetos porque os participantes são:

Essencial:

Sem as contribuições dos participantes e parceiros, muitas descobertas e outros resultados do projeto não seriam possíveis.

Responsável:

Os participantes e parceiros compartilham com os pesquisadores a responsabilidade pela confiabilidade das descobertas e de outros resultados do projeto.

Confiável:

Ao se associar a um projeto ou representá-lo publicamente, os participantes e parceiros podem ganhar credibilidade e legitimidade para seus esforços.

Especialistas:

Os participantes e parceiros geralmente possuem conhecimento especializado do meio ambiente e/ou de sua comunidade, o que é fundamental para produzir conhecimento confiável e robusto.

Pare e Reflita

De que forma as percepções de benefícios dos participantes podem ser diferentes das dos líderes do projeto?

Dica:

Os participantes podem valorizar expressões públicas de agradecimento, enquanto os líderes do projeto podem buscar publicações

2. ABORDAGENS DE RECOMPENSA

As abordagens de recompensa variam de acordo com a concepção do projeto, bem como com as motivações, o envolvimento e as preferências dos participantes e parceiros. Mais de uma pode ser apropriada para o seu projeto, e os benefícios variam de acordo com a natureza e a extensão do envolvimento em um projeto.

Reconhecimento público

Reconhecer explícita e publicamente os participantes e/ou parceiros por seus esforços.

Isso pode ocorrer por meio de sites de projetos, em relatórios de políticas, em eventos públicos ou por meio de boletins informativos, certificados ou parafernália relacionada ao projeto.

Reconhecimento acadêmico

Com base no mérito, nomeie os participantes e/ou parceiros em publicações e apresentações de pesquisas revisadas por pares. Isso pode incluir autoria, citação em banco de dados, reconhecimento ou outro crédito.

Contrapartida financeira

Remunerar financeiramente os participantes e/ou parceiros, dependendo da natureza do envolvimento.

Isso pode incluir pagamento direto, uso de equipamentos exigidos pelo projeto ou cartões-presente.

Oportunidades de crescimento

Oferecer oportunidades aos participantes e parceiros que aprimorem suas experiências, conhecimentos e/ou habilidades.

Pesquisa orientada para a ação

Elaborar projetos para promover os interesses dos participantes e parceiros.

Propriedade intelectual

Reconhecer os direitos de propriedade intelectual dos participantes ou parceiros que possam contribuir para um projeto ou ajudar a criar por meio de sua participação.

Pare e reflita

Como as opções de recompensa podem variar de acordo com o tamanho do projeto?

Dicas:

Um projeto com 70 participantes pode ter uma estrutura de recompensa com opções para autores ou pagamentos de participantes, enquanto um projeto com 10.000 participantes pode ter uma estrutura de recompensa com treinamentos para desenvolvimento profissional ou pessoal.

Exemplo:

Reconhecimento público

- Um quadro de líderes ou menção especial em boletins informativos para participantes e/ou parceiros "super usuários" altamente envolvidos.
- Certificados ou crachás para participantes que assumem funções de comunicadores, educadores ou defensores de um projeto.

Reconhecimento acadêmico

- Autoria para aqueles que fazem uma contribuição substancial para o projeto de pesquisa, coleta de dados, análise de dados e/ou preparação de material para divulgação.
- Crédito do banco de dados para aqueles que contribuem com conjuntos de dados detalhados.
- Agradecimentos em publicações para aqueles que contribuem com dados e resultados do projeto.

Contrapartida financeira

- Pagamento direto a pessoas de comunidades tradicionalmente marginalizadas ou exploradas que atuam como especialistas
- A contrapartida para sujeito humano pode ser garantida para aqueles que participam de intervenções ou contribuem com informações pessoais ou identificáveis para um projeto de pesquisa.

Oportunidades de crescimento

- Oportunidades de realização pessoal para aqueles que querem fazer parte de uma comunidade que trabalha em prol de um objetivo compartilhado e aumentar seu conhecimento sobre um determinado tema.
- Oportunidades de desenvolvimento profissional para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades técnicas ou de pesquisa, ganhar horas de serviço para seu currículo ou expandir sua rede de contatos.

Pesquisa orientada para a ação

- Resolver problemas, como injustiças ambientais, em vez de apenas diagnosticá-los.
- Capacitar as comunidades, equipando os participantes e/ou parceiros com recursos, dados, treinamento, certificados e experiências de capacitação e credibilidade necessárias para criar mudanças.

Propriedade intelectual

- Direitos autorais, patentes ou marcas registradas são formas de propriedade intelectual que os participantes e/ou parceiros podem merecer. Eles podem contribuir com materiais que já possuem
- (por exemplo, fotografias) ou podem ajudar a gerar propriedade intelectual por meio de atividades do projeto (por exemplo, narração oral de histórias).

Conclusão

As ciências participativas dependem do envolvimento de indivíduos e comunidades. Os projetos devem ser estruturados de modo que os participantes e parceiros compartilhem a distribuição equitativa dos benefícios do projeto.

Recompensa: Ficha para seu projeto

PARTE 1: IDENTIFICAR OS TOMADORES DE DECISÃO E O PÚBLICO-ALVO

Considere seu plano de governança de dados como um documento vivo e revise-o conforme necessário para essa ferramenta. As abordagens de recompensa devem ser priorizadas e revisadas ao longo da vida de um projeto.

1. Como a posição dos tomadores de decisão pode levá-los a ignorar abordagens apropriadas para a recompensa?

Os líderes do projeto podem valorizar a autoria como moeda de troca na carreira de profissionais STEM, enquanto os participantes podem valorizar o acesso a recursos e a credibilidade para promover mudanças.

2. Há motivos para alterar a estrutura de governança, concentrando ou difundindo o poder sobre as decisões relativas às opções de recompensa?

Muitas opções de recompensa podem ser necessárias se os participantes forem altamente heterogêneos.

3. Há alguma mudança que precise ser feita em suas abordagens de recompensa?

Os participantes podem preferir algumas formas de recompensa a outras e devem ser envolvidos nessas decisões.

PARTE 2: DESENVOLVER E REFINAR AS OPÇÕES DE RECOMPENSA

A. Estabelecer Fundamentos

1. O que motiva os participantes e/ou parceiros a contribuir com o projeto?

Equidade na distribuição dos benefícios, escolhendo abordagens que atendam às metas do projeto e às motivações dos participantes e/ou parceiros.

2. Qual das seguintes abordagens de recompensa reconhece melhor essas motivações?

- Reconhecimento público
- Oportunidades de crescimento
- Reconhecimento acadêmico
- Pesquisa orientada para a ação
- Contrapartida financeira
- Propriedade Intelectual
- Outros

3. Quais abordagens de recompensa identificadas acima se alinham às metas do seu projeto e há alguma abordagem que esteja em conflito ou em tensão?

Embora seja raro, é possível que os recursos limitados do projeto signifique que a escolha de um tipo de recompensa torne os recursos menos disponíveis para atingir outras metas do projeto.

B. Considere as possíveis limitações

1. Como a visão do líder/equipe do projeto sobre seu papel como cientista na sociedade pode restringir as opções de recompensa?

Alguns cientistas não se envolvem no que consideram ativismo, mesmo que os participantes o solicitem.

2. Existem normas profissionais que influenciam as formas apropriadas de recompensa?

Um participante que realiza a análise de dados pode ser nomeado autor em uma publicação, enquanto alguém que ajuda a coletar dados pode receber crédito nos agradecimentos do site.

3. Até que ponto seu projeto pode acomodar as preferências individuais?

Pode ser apropriado que os participantes tenham a opção de escolher como serão reconhecidos (por exemplo, anonimamente, por pseudônimo, por nome), até que ponto suas contribuições são conhecidas (por exemplo, pontos de dados identificados, obscurecidos ou mantidos privados) ou optar por não serem reconhecidos por completo.

4. Como a natureza e a frequência da participação afetam as opções de recompensa?

Diferentes funções (por exemplo, contribuição de dados versus análise de dados) ou graus de envolvimento (ou seja, contribuição mensal, semanal, única, etc.) podem justificar diferentes formas de recompensa.

5. Como o número de participantes afeta as opções de recompensa?

Por exemplo, um pequeno grupo pode ser facilmente reconhecido pelo nome, mas pode ser mais viável reconhecer centenas de participantes com um nome de grupo.

6. Existem outros aspectos da elaboração do projeto que limitam as opções de recompensa?

A participação anônima para proteger a privacidade restringe a capacidade de reconhecer os colaboradores pelo nome.

REÚNA TUDO

Escrever seu plano é uma boa maneira de consolidar e solidificar suas ideias. Com base no trabalho que você foi convidado a fazer acima, inclusive iterações e revisões conforme necessário, e consultas aos participantes e/ou parceiros, resuma o plano de recompensa do seu projeto no Quadro 4 do Resumo de Práticas de Dados Confiáveis. Tenha em mente que mais de uma forma de recompensa pode ser apropriada para seu projeto.

› Devolutiva: Conceitos-chave

O que são devolutivas?

As devolutivas são comunicações dos líderes do projeto aos participantes e parceiros com o objetivo de compartilhar os dados do projeto de forma compreensível e utilizável para eles.

As devolutivas satisfazem uma obrigação recíproca com os participantes e parceiros

Por que as devolutivas são importantes?

As contribuições de dados dos participantes e parceiros geram uma obrigação para os líderes do projeto de compartilhar os resultados com eles. As devolutivas satisfazem essa obrigação ética com os participantes e parceiros e são diferentes dos relatórios de divulgação, que satisfazem a obrigação ética de compartilhar dados com a comunidade científica. As devolutivas também trazem benefícios para os participantes do projeto.

1. BENEFÍCIOS DA DEVOLUTIVA

A devolutiva para os participantes do projeto têm muitas vantagens:

Engajamento

O compartilhamento dos dados do projeto com os participantes e parceiros de forma acessível, compreensível e utilizável pode permitir que eles consultem, examinem e se envolvam com os dados por conta própria.

Satisfação

Os participantes e parceiros muitas vezes contribuem para a pesquisa por prazer, senso de pertencimento ou como uma forma de causar impacto. As devolutivas podem aumentar a satisfação e a permanência dos participantes e parceiros.

Capacitação

Dar sentido aos dados do projeto para os participantes e parceiros pode empoderar as pessoas, inspirar ações e criar novos trabalhos derivados que vão além dos objetivos ou da capacidade inicial do projeto.

Além dos benefícios acima, as devolutivas são uma forma de os líderes de projeto cumprirem suas obrigações com os participantes, enquanto os relatórios cumprem suas obrigações com a comunidade científica.

Maneiras pelas quais os líderes de projeto cumprem suas obrigações

2. FORMATOS DE DEVOLUTIVA

Os dados são mais úteis se forem apresentados de forma que os participantes e parceiros possam interpretar, entender, aprender, confiar, alavancar e/ou usar os dados em seu benefício. Os participantes e parceiros podem apreciar os dados em uma variedade de formatos de relatório.

Dados brutos

Contribuição de dados originais com documentação

Dados processados

Dados analisados, filtrados, representados graficamente ou mapeados

Os dados brutos e/ou processados podem ser apresentados em qualquer um dos formatos de resumo abaixo.

Resumo Individualizado

Um relatório da própria contribuição de dados de um indivíduo

Resumo Coletivo

Um relatório de todas as contribuições de dados dos participantes como um todo

Resumo Contextualizado

Os dados de um indivíduo dentro do contexto dos dados de outros participantes

Exemplos de diferentes maneiras de sintetizar dados em devolutivas

	Exemplo 1: micróbios do solo	Exemplo 2: Aninhamento de pássaros
Devolutiva individualizada	<ul style="list-style-type: none">Um relatório dos micróbios do solo de um indivíduo.Por exemplo, os resultados do laboratório indicam que o solo do participante Alfa tem 3 tipos de bactérias.	<ul style="list-style-type: none">A observação individual de pássaros iniciando ninhos.Por exemplo, o Participante Beta observou um pássaro começando a fazer o ninho em 3 de março.
Devolutiva Coletiva	<ul style="list-style-type: none">Biodiversidade de micróbios de todas as amostras de solo, enviado pelos participantesPor exemplo, os resultados de laboratório encontram uma média de 30 tipos de bactérias em amostras de solo.	<ul style="list-style-type: none">Cronograma de nidificação de pássaros com base em todas as observações enviadas pelos participantes.Por exemplo, as aves começaram a fazer ninhos entre 1 e 30 de março.
Devolutiva Contextualizada	<ul style="list-style-type: none">Biodiversidade de micróbios em amostras de solo enviadas por todos os participantes em comparação com uma amostra individual.Por exemplo, o solo do Participante Alpha continha baixa diversidade, com 3 tipos de bactérias em seu solo, em comparação com uma média de 30 tipos por amostra.	<ul style="list-style-type: none">Tempo de nidificação de pássaros com base em todas as observações enviadas pelos participantes em comparação com a observação de um indivíduo.Por exemplo, o Participante Beta observou um pássaro fazendo ninho no dia 3 de março, que é o início da temporada, que abrangeu pássaros iniciando o ninho de 1 a 30 de março.

Conclusão

O fornecimento de devolutivas que sejam compreensíveis e úteis para os participantes e parceiros os reconhece como contribuintes e beneficiários essenciais do processo de pesquisa e satisfaz uma obrigação ética para com eles.

› Devolutivas: Ficha para seu projeto

PARTE 1: IDENTIFICAR OS TOMADORES DE DECISÃO E O PÚBLICO ALVO

Para cumprir a obrigação de informar os dados aos participantes e parceiros, os líderes do projeto talvez precisem estabelecer quais informações os colaboradores desejam por meio de perguntas ou antecipação de suas preferências. Consulte seu Plano de Governança de Dados e revise-o conforme necessário para essa ferramenta.

1. Como a posição dos tomadores de decisão pode fazer com que eles ignorem o conteúdo e o estilo adequados da devolutiva?

2. Há motivos para mudar a estrutura de governança para concentrar ou difundir a tomada de decisões?

A governança compartilhada e o controle individualizado podem ser formas de promover devolutivas que atendam às necessidades e aos interesses dos participantes.

3. Há alguma alteração que precise ser feita em seu plano de devolutiva?

PARTE 2: DESENVOLVE E REFINA SUA DEVOLUTIVA

A. Estabelecer fundamentos

1. O que motiva os participantes e/ou parceiros a contribuir com o projeto?

Se os participantes se unirem a um projeto para construir uma comunidade, eles podem gostar de receber devolutivas sobre como sua contribuição ajuda a atingir as metas do projeto. Se for para uma ação ambiental ou social, eles podem querer ter acesso a dados e recomendações para mudanças.

2. O que os participantes e/ou parceiros esperam das devolutivas no contexto dos dados com os quais contribuem?

Alguns dados podem precisar de processamento adicional pelos líderes do projeto (por exemplo, amostras de DNA) ou de contexto (por exemplo, distribuição de observações de espécies) para serem significativos.

3. O que os participantes e parceiros podem aprender com as devolutivas?

Os líderes de projeto devem ter clareza sobre o que pode ser aprendido com as devolutivas, especialmente nos casos em que é difícil fornecer informações suficientes para evitar mal-entendidos e conclusões inadequadas.

4. Como as devolutivas serão melhor comunicadas aos participantes e/ou parceiros?

As devolutivas complexas podem conter visualizações de dados, infográficos e mapas de histórias de dados.

5. Quais formatos de devolutivas transmitirão os benefícios desejados?

As devolutivas podem não ser imediatas se a coleta e a análise de dados exigirem um tempo significativo. Também pode ser necessário compartilhar os dados periodicamente, em vez de esperar até que o projeto seja concluído.

B. Considere as possíveis limitantes

1. Qual é o prazo e frequência das devolutivas?

Report-backs may not be immediate if data collection and analysis require significant time. It may also be necessary to share back data periodically rather than waiting until the project is completed.

2. Que restrições afetam a escolha dos relatórios do seu projeto?

Report-backs may be challenging because of limited resources, energy, funding, skills, or competing priorities.

3. Como o número de participantes afeta as opções devolutivas?

Um grande número de participantes pode significar que algumas opções de devolutivas não são viáveis.

4. Quais são os possíveis danos que podem resultar das devolutivas?

O compartilhamento de informações confidenciais (sejam dados de inscrição ou dados primários do projeto) pode expor as informações dos participantes, gerar tensões entre os participantes e/ou ser divulgado fora da comunidade de participantes e usado fora de contexto.

5. Considerando o exposto acima, que medidas você tomará ao desenvolver devolutivas para maximizar os benefícios e minimizar os danos?

Os relatórios podem precisar equilibrar uma tensão entre privacidade (por exemplo, não divulgar informações confidenciais sobre infraestruturas prejudiciais) e justiça (por exemplo, divulgar a localização da infraestrutura prejudicial para que ela possa ser melhorada).

REUNA TUDO

Escrever seu plano é uma boa maneira de consolidar e solidificar suas ideias. Com base no trabalho que você foi convidado a fazer acima, incluindo a iteração e a revisão conforme necessário, e consultando os participantes e/ou parceiros, resuma o plano de devolutiva do seu projeto no Quadro 5 do Resumo de Práticas de Dados Confiáveis. Tenha em mente que mais de uma forma de relatório pode ser apropriada para seu projeto.

> Resumo das práticas de dados confiáveis

REÚNA TUDO

Este resumo é um lugar para reunir tudo isso. Abaixo, você deve registrar as decisões que tomou sobre o seu projeto, conforme orientado pelas fichas individuais, incluindo a iteração e a revisão, conforme necessário.

1. GOVERNANÇA DE DADOS

Os líderes de projeto são administradores de dados responsáveis pela execução das decisões de governança de dados. Para identificar e abordar questões éticas na governança de dados, os líderes de projeto devem estabelecer estruturas de governança para difundir a concentração de poder e controle. Sua posição e estrutura(s) de governança desempenham um papel central na consideração das obrigações éticas em seu projeto.

Planejar:

2. INTEGRIDADE DOS DADOS

Dados confiáveis são o pilar das ciências participativas e dependem da integridade na geração de dados. Os líderes e participantes do projeto compartilham a responsabilidade pela integridade dos dados, e os líderes também são obrigados a garantir que os projetos sejam estruturados para agilizar e apoiar a integridade dos dados.

Planejar:

3. RELATÓRIOS DE DIVULGAÇÃO

A disponibilização responsável de dados para uso e reutilização pela comunidade científica, com atenção às considerações éticas, práticas, legais e técnicas, ajuda a contribuir para o impacto positivo das ciências participativas.

Planejar:

5. DEVOLUTIVAS

Entregar devolutiva compreensíveis e úteis para os participantes e parceiros os reconhece como colaboradores e beneficiários essenciais do processo de pesquisa e satisfaz uma obrigação ética para com eles.

Planejar:

4. RECOMPENSA

As ciências participativas dependem do envolvimento de indivíduos e comunidades. Os projetos devem ser estruturados de modo que os participantes e parceiros compartilhem a distribuição equitativa dos benefícios do projeto.

Planejar:

As decisões que você compilou acima resumem o seu plano de prática de dados confiáveis. O planejamento é uma prática iterativa, portanto, sempre que fizer alterações no projeto, revise o plano. Você também deve pensar em como colocar seu plano em termos leigos e comunicá-lo aos participantes e parceiros do projeto por meio de sites, boletins informativos, e-mails ou o que for apropriado para o seu projeto.

A CSA quer manter essas normas de práticas de dados confiáveis, portanto, no CSA Connect, há um lugar para compartilhar seu plano com a comunidade de prática.